

UNDOV SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHI HAMDA NUTQDAGI AHAMIYATI HAQIDA

Yusupova Zebiniso Alisher qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Yusupovazebiniso32@gmail.com

Annotasiya: ushbu maqolada undov so‘zlar, so‘z-gaplarning ishlatilishi, nutqimizdagi ahamiyati haqida so‘z boradi. Shuningdek nutqimizda odat tusiga kirgan undov so‘zlarning lug‘aviy ma‘nosi, grammatik xususiyatlari qisqacha tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: buyruq-xitob, emotsional, grammatika, morfologiya, oraliqdagi so‘zlar, so‘z-gap, undov so‘zlar.

Annotation: This article discusses the use of exclamations, words and expressions, and their importance in our speech. It also briefly analyzes the lexical meaning and grammatical features of exclamations that are common in our speech.

Keywords: imperative-exclamatory, emotional, grammar, morphology, discourse markers, sentence-word, interjections.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование восклицаний, слов и выражений, а также их значение в нашей речи. Также кратко анализируются лексическое значение и грамматические особенности восклицаний, распространённых в нашей речи.

Ключевые слова: побудительно-восклицательные конструкции, эмоциональные, грамматика, морфология, дискурсивные маркеры, слово-предложение, междометия.

Nutqimizda shunday so‘zlar borki, emotsiyani bildirishda, o‘zgalar diqqatini qaratishda, ma‘lum harakatga undash yoki undan qaytarish holatlarida muhim vosita sanaladi. Bunday so‘zlarni tilshunoslikda undov so‘zlar deb ataymiz. Undov so‘zlar grammatik jihatdan boshqa gap bo‘laklari bilan aloqaga kirishmaydi. Bu qatlamga kiruvchi so‘zlar qadimda ham hozirda ham faol iste’molda qo‘llanib kelinmoqda. Yana shuni aytish o‘rinliki, undov so‘zlar qatorida turli tillardan o‘zlashganlari ham yo‘q emas. Xususan, arab tilidan o‘zlashgan so‘zlar(barakalla, assalomu alaykum, alhamdulillah), fors tilidan o‘zlashgan so‘zlar(ibi, oyboy), ruscha-baynalmilal so‘zlar(alo,ura) bu nutqimizda faol qo‘llaymiz. Adabiyotlarda modal so‘zlar, undovlari, taqlid so‘zlarni mustaqil turkumlarga ham yordamchi so‘zlarga ham

kiritilmay alohida-alohida turkum deb qaraladi[5: 138]. Ya'ni undovlari mustaqil so'z turkumi ham, yordamchi so'z ham emas. Shu bilan birga ma'lum xususiyatlari o'xshash bo'ladi. Turlanish, yasaliş jihatidan mustaqil so'z turkumiga(masalan, *dod* asosga -la fe'l yasovchi qo'shimcha qo'shib *dodlab*, *oh* so'ziga -im egalik qo'shimchasi qo'shilish holatlari), mustaqil holda so'roqqa javob bo'lmaslik jihatidan yordamchi so'zlarga yaqindir. Shu tufayli oraliqdagi so'zlar deyiladi. Undovlari morfologik usul bilan yasalmaydi. Faqat fe'l yasovchi qo'shimchalar orqali yasaliş holatlari kuzatiladi. O'zbek tilshunosligida undovlari ikki turga bo'lib o'rganiladi: buyruq-xitob, nutqiy odat undovlari.

Buyruq xitob undovlari biror harakatga da'vat etish, o'zgalar diqqatini qaratish yoki ma'lum holatning oldini olish, undan qaytarish uchun ishlatiladi. Nutqiy odat undovlari esa kishilarning kommunikativ aloqalarini hosil qiladi, undagi munosabat va emotsiyani belgilab beradi. Ba'zi bir undov so'zlar borki, mustaqil ma'nodan vaqt o'tishi tufayli undovlashgan. Masalan, *yashang*, *voy o'lay*, *aylanay* kabi so'zlar ba'zan mustaqil qo'llansa, ba'zi o'rinlarda so'z-gap vazifasini bajaradi: *Voy o'lay, qachon kelding?* Quyida so'z-gap vazifasida keladigan ba'zi undovlarning lug'aviy ma'nolarini ko'rib o'tamiz.

Barakalla– (seni Xudo muborak qilsin, ofarin) 1. Kimsaning biror harakatidan mamnunlikni ma'qullash maqto'vni anglatadi; 2. Ma'qullash, tasdiq ma'nosini anglatadi; 3. Norozilik, qoniqmaslik ma'nosini anglatadi(kinoya shaklida)

Labbay– 1. Birov chaqirganda beriladigan javob; 2. Nima deysiz? Nima dedingiz? Kabi ma'nolaridagi so'roqni anglatadi. Bu undov so'z arabcha bo'lib "labbayka", haj amallarini bajarish vaqtida "mana, Allohim huzuringdaman" degan ma'noda qo'llaniladi.

Marhamat– arabcha termin, rahm-shafqat, rahmdillik. 1. Rahm-shafqat yuzasidan ko'rsatiladigan iltifot, himmat, yaxshilik; 2. Taklif yoki rozilik bildiruvchi so'z. Undov so'z sifatida taklif ma'nosi unumli qo'llaniladi.

Obbo– ko'pincha hayajon, hayratlanish, achinish yoki qandaydir taassurotni ifodalovchi undov hisoblanadi.

Qulluq– 1. Minnatdorlik ifodalovchi so'z, rahmat; 2. Muborak, qutlug'. Qulluq so'zi minnatdorlik, rahmat ma'nosida ishlatiladi, ammo dastlab qullik, erksizlik, tutqunlikni anglatgan. "Qulluq qilmoq" iborasi esa ko'ngliga qo'lini qo'yib ta'zim qilmoq, minnatdorchilik bildirishni anglatgan.

So'z-gapning sintaktik xususiyati kesimlik qo'shimchasini qabul qilmasligi, bog'lama bilan birika olmasligi hisoblanadi. So'z-gapning umumiy sintaktik xususiyati

ular kesimlik qo'shimchasini qabul qilmagan holda gap va uning markazini tuza olishda[3: 280].

Undov so'zlar shunday xususiyatga egaki, bir shakl turli xil emotsiyalarni ifodalashi mumkin, hatto qarama-qarshi munosabatlarni: 1. Oh, nima qilib qo'yding? 2. Oh, buncha go'zal bu olam. 3. Oh-oh, mazali taom tayyorlaysan-da. 3. Oh, do'stim keldingmi? Birinchi gapdagi undov so'z achinish, dard-alam, hasrat tuyg'usini ifodalagan bo'lsa, ikkinchi va uchinchi gaplarda zavq, quvonish, qoyil qolish ma'nosini, to'rtinchi gapda esa sog'inish, intizorlik ma'nosini ifodalagan. Bundan ko'rinadiki, undovlarning ba'zilar nutqdan ajratilganda qanday ma'no yuklatilayotgani noma'lum bo'lib, kontekstda anglashiladi.

Undov so'zlar kishilarning his-hayajonini, buyruq-xitob, haydash, chaqirish ma'nolarini ifodalaydi. Undov so'zlar leksik ma'no ifodalay olmasligi, kelishik, egalik, son affikslarini olmasligi jihatidan mustaqil so'zlardan faq qiladi. Shuningdek nutqda boshqa so'zlar bilan grammatik aloqaga kirisha olmasligi, gapning biror bo'lagi vazifasini bajara olmasligi ham bu so'z turkumining asosiy xususiyatlaridan biridir. Ular faqat otlashgandagina gapning bosh yoki ikkinchi darajali bo'lagi vazifasini bajarishi mumkin[2: 286].

Xulosa qilib aytganda, undov so'zlar so'zlovchining ichki emotsiyasini nutqga chiqarishda, o'zgaralar diqqatini qaratishda muhim vosita sanaladi. Tarixda ham hozir ham bunday birliklar faol iste'molda bo'lgan va bo'lib kelmoqda. Hatto bir qancha olimlarning fikricha, og'zaki nutqning ilk ko'rinishlari ham undov so'zlardir. Ibtidoiy davrda insonlar nutqi to'la shakllanmagan paytda, aloqa vositasi sifatida undov so'zlardan foydalanishgan degan farazlar mavjud. Nima bo'lgan taqdirda ham bu birliklarning o'z o'rnida to'g'ri va mos ishlatilishi muhim masaladir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M. Mirzayev, S. Usmonov O'zbek tili T., "O'qituvchi" 1978.
2. Q Sapayev Hozirgi o'zbek tili, morfemika, so'z yasali sh va morfologiya, T; 2009.
- 3.R. Sayfullayeva, Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent: 2009.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati, 1-jild Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. B.6
5. Sh. Rahmatullayev, Hozirgi adabiy o'zbek tili, Universitet, Toshkent: 2006.